

УДК 342.5+7+343.4

Тунтула Александра Сергеевна –

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедри громадянського и уголовного права
и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Aleksandra S. Tuntula –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the juristical faculty
Black Sea National University named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Виноградов Андрей Кимович –

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедри уголовного и административного права
Одесского национального морского университета

Andrei K. Vinogradov –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of the department of criminal and administrative law
of Odessa National Maritime University
(34 Mechnikova Street, Odessa, Ukraine, 65029)

Гендерная парадигма образовательного комплекса

Викладені інноваційні основи гендерної парадигми освітянського комплексу. Запропоновано гендерпорушення поділяти на ерпесексуальні, нан-ерпесексуальні і полісексуальні кримінальні та інші правопорушення, гендерпредикатні і гендервіктимні діяння та гендерзловживання. У контексті гендервіктимних діянь сформульовано поняття клозмінімізації. Розкрита сутність викривача гендерпорушень та повідомлення про гендерпорушення, а також процедури попередження, виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання гендерпорушень в освітянській діяльності.

Ключові слова: гендерпорушення, ерпесексуальне і нан-ерпесексуальне правопорушення, гендервіктимне і гендерпредикатне діяння, гендерне зловживання, клозмінімізація.

Изложены инновационные основы гендерной парадигмы образовательного комплекса. Предложено гендернарушения делить на эрпэсексуальные, нан-эрпэсексуальные и полисексуальные криминальные и иные правонарушения, гендерпредикатные и гендервиктимные деяния и гендерзлоупотребления. В контексте гендервиктимных деяний сформулировано понятие клозминимизации. Раскрыта сущность избличителя гендернарушений и сообщения о гендернарушении, а также процедуры предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и иного преодоления гендернарушений в образовательной деятельности.

Ключевые слова: гендернарушения, эрпэсексуальное и нан-эрпэсексуальное правонарушение, гендерпредикатное и гендервиктимное деяние, гендерзлоупотребление, клозминимизация.

A.S. Tuntula, A.K. Vinogradov Gender Paradigm of the Educational Complex

The innovative foundations of the gender paradigm of the educational complex are outlined. Genderoffenses asked to divide into erpese sexual, nan-erpese sexual, polise sexual criminal and other offenses, genderpredicative and genderviktimal acts and gendermisapplication. In the context of genderviktimal acts, the concept of clothesminimization is formulated. The essence of the whistle-blower of genderoffenses and reports

about genderoffenses violations, as well as the procedures for preventing, identifying, suppressing, disclosing and otherwise overcoming genderoffenses in educational activities, is disclosed.

It is proposed by erpsexual offense to mean any offense due to reproductive attraction, i. e. arising on the basis of the reproductive function of the body, and/or such attraction, which is not directly aimed at realizing such a function, but which is related to it to one degree or another, and which naturally arises between people of the opposite sex, and to which a similar sexual attraction is equated, which cannot realize the reproductive function of the body, but fundamentally simulates a parasexual attraction and arises between lesbians, gays, bisexuals, pansexuals, transgender people and/or people suffering from unproductive paraphilia (voyeurism, exhibitionism, bestiality, narcissism, necrophilia, sexual fetishism, etc.) of the same and/or different sexes, as well as a similar attraction between persons of the same or different sex, at least one of which does not suffer from non-reproductive paraphilia, but due to various external factors lost p unproductive function.

It is emphasized that any offenses arising on the basis of gender differences that are not caused by and/or are not related to reproductive or his modeling parasexual attraction should be called nan-erpsexual offenses; any behavior of the victim that provokes, facilitates or in any other way contributes to the commission of with respect to a particular criminal or other genderoffenses - genderviktimal behavior; and any act committed by a potential violator of the gender paradigm or in his interests by another person that facilitates the commission or creates any other conditions for the commission of a future sexual offense or other genderoffenses - a genderpredicative act.

Keywords: *genderoffenses, erpsexual and nan-erpsexual offense, genderpredicative and genderviktimal acts, clothesminization.*

Постановка проблемы. До настоящего времени традиционно половыми или сексуальными правонарушениями именовались любые правонарушения, возникающие на репродуктивной или моделирующей ее функции человека, в контексте чего и были разработаны как международные правовые акты [15; 16 и др.], так и соответствующие составы правонарушений в УК Украины [18] и в КоАП Украины [13], а также судебная практика [26].

На данной основе формировалось и понимание иных гендерных категорий и понятий ряда международных и национальных правовых актов [2; 3; 14; 17; 23; 24 и др.].

В то же время впервые предложенное в приложении «Руководящие принципы по предупреждению и борьбе с сексизмом: мероприятия по реализации» к Рекомендациям Комитета министров Совета Европы «Предупреждение и борьба с сексизмом» понятие сексизма объединило самые разнообразные правонарушения, возникающие на половых различиях людей, за пределами которых уже практически находились половые или сексуальные правонарушения, возникающие на репродуктивное или ее моделирующей функции человека [4, с. 10].

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с изложенным А.С. Тунтула поставила перед собой задачу

решить данную проблему и предложить четкое разграничение понятий и процедуры преодоления сексуальных правонарушений, возникающих на репродуктивной и ее моделирующей функции человека и на любой иной основе, в силу чего было представлено несколько вариантов решения этой проблемы: приближенные к традиционному пониманию этих процедур [1, с. 3-11; 10, с. 6-29] и коренным образом реформированный инновационный подход, вылившийся, в конечном итоге, в формирование гендерной парадигмы образовательного комплекса [10, с. 30-60].

В свою очередь, гендерная парадигма образовательного комплекса была построена на целом ряде предложенных указанным и иными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира новых доктрин и концепций юриспруденции и иных инновационных подходов, создающих надежную доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для реализации наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса граждан и иных социосубъектов, оперативного предупреждения нарушения этого правового статуса, а в случае его нарушения –

максимально полного восстановления [10, с. 70-151; 11, с. 70-651 и др.].

Нерешенные ранее проблемы. В тоже время разработанная А. С. Тунтулой гендерная парадигма образовательного комплекса еще не была подвергнута апробации в отечественных и иных «фаховых» научных юридических изданиях, что не способствует возникновению широкой корректной научной дискуссии в целях разработки общепризнанного понимания данного инновационного подхода в наиболее эффективном, рациональном и качественном преодолении различного рода гендерных правонарушений.

Цель настоящей публикации состоит в апробации основ разработанной А. С. Тунтулой гендерной парадигмы образовательного комплекса в целях наиболее полного ее изложения и развития, инициирования этим самым соответствующей широкой корректной научной дискуссии, могущей создать условия для разработки общепризнанных инновационных подходов в понимании гендерной парадигмы образовательного комплекса и процедуры предупреждения, выявления, пресечения и иного преодоления любых гендернарушений.

Изложение основного материала более целесообразно начать с предложенных А. С. Тунтулой **категорийных основ преодоления нарушений Гендерной парадигмы Образовательного комплекса**, что в одном из системных правовых исследований [10, с. 30-60] было представлено **инновационным пониманием таких понятий и категорий** :

1. **Внешние каналы преодоления гендернарушений** - каналы подачи Сообщения о гендернарушении и/либо участия в преодолении гендернарушения посредством иных физических или юридических лиц, в т. ч. средств массовой информации, журналистов, общественных объединений, профсоюзов и т. д.

2. **Внутренние каналы преодоления гендернарушений** – созданные образовательном комплексе каналы подачи Сообщения о гендернарушении руководству и/либо любым иным его лицам или органам и/либо участия через этих лиц и органы в преодолении гендернарушения.

3. **Гендервиктимное поведение** - любое поведение потерпевшего, которое провоцирует, облегчает или любым иным образом способствует совершению в отношении того или иного криминального или иного гендернарушения [10, с. 31].

4. **Гендерзлоупотребление** - любое деяние, идущее от потенциальных потерпевших от криминальных и иных эрпэсексуальных правонарушений и проявляющееся в публичной демонстрации клозминимизации, чувств любви, принадлежности или проявлений парафилии и любое иное деяние, выходящее за устоявшиеся моральные нормы гендерного поведения [10, с. 31-32].

5. **Гендерная парадигма Образовательного комплекса** - система ценностей, принципов и положений, создающих принципиально новое качество понимания, обеспечения и реализации гендерного равенства и оперативного предупреждения. выявления, пресечения и иного преодоления гендернарушений в Образовательном комплексе украинского государства, так и любой иной страны мира [10, с. 32].

6. **Гендернарушения** – эрпэсексуальные, нан-эрпэсексуальные и полисексуальные криминальные и иные правонарушения, гендерпредикатные и гендервиктимные деяния и гендерзлоупотребления.

7. **Гендерпредикатное деяние** – любое деяние, совершенное потенциальным нарушителем Гендерной парадигмы Образовательного комплекса или в его интересах иным лицом, которое облегчает совершение или создает любые иные условия для совершения в будущем сексуального правонарушения или иного гендернарушения.

8. **Изобличитель гендернарушений** – потерпевший или любое иное физическое либо юридическое лицо, которое любым способом подало Сообщение о гендернарушении и/либо принимает участие в его преодолении.

9. **Клозминимизация** - такая минимизация одежды, которая противоречит общепризнанным нормам морали и при любых обстоятельствах может вызвать естественное половое влечение противоположного пола, в качестве чего не расценивается соответствующий, но не явно преувеличенный уровень клозминимизации в процессе

тренировок или выступлений в процессе спортивных соревнований (по плаванию, гимнастике и др.), цирковых, эстрадных и иных художественно-самодеятельных выступлений, на пляжах и т. д.

10. **Нан-эмпэсексуальные правонарушения**¹ - любые криминальные и иные правонарушения, возникающие на основе половых различий, которые не обусловлены и/или не связаны с репродуктивным либо его моделирующим парасексуальным влечением [10, с. 32].

2.11. **Полисексуальные правонарушения** – представляющие идеальную или реальную совокупность эмпэсексуального и нан-эмпэсексуального правонарушения либо одного из них или обоих с иными криминальными и иными правонарушениями [10, с. 33].

12. **Преодоление гендернарушений Образовательного комплекса** – процедура наиболее эффективного, рационального и качественного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования такого рода деяний, рассмотрения соответствующих материалов посредством внутренних и регуляторных каналов, принятия решения по этим материалам и их исполнение в рамках внутренних каналов, а также осуществление в рамках этих же каналов предупреждения совершения любых гендернарушений² [10, с. 33].

¹ Происхождение прилагательного «нан-эмпэсексуальные» обосновывается далее в контексте соответствующих пояснений сущности прилагательного «эмпэсексуальные» [10, с. 34-35].

² Процесс преодоления любых правонарушений подразделяется на определенные стадии, сущность и перечень которых в процессе преодоления различных видов правонарушений (криминальных, административных, дисциплинарных, де-факто имущественно-договорных или гражданских и де-юре имущественно-договорных или хозяйственных), с одной стороны, принципиально аналогичен, а, с другой стороны, все имеет соответствующие процедурные особенности. Наиболее детально разработана постадийность преодоления криминальных правонарушений, которую впервые и лучше всего представил Ю. Д. Ткач, выделивший такие стадии преодоления криминальных правонарушений, как: 1. Выявление латентных криминальных правонарушений. 2. Пресечение продолжающихся криминальных правонарушений. 3. Раскрытие криминальных правонарушений.

13. Регуляторные каналы преодоления гендернарушений – через созданные в Образовательном комплексе процедуры

4. Досудебное расследование (дознание, предварительное следствие) криминальных правонарушений. 5. Досудебное разрешение или судебное разбирательство (первая инстанция) и пересмотр (апелляция, кассация, производство по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам) антикриминального дела. 6. Исполнение досудебного или судебного решения. 7. Проведение работы с лицом, освобожденным из мест лишения свободы, до окончания или погашения срока судимости. 8. Осуществление иных мероприятий по предупреждению криминальных правонарушений [6, с. 61; 27, с. 59]. Развивая сущность предупреждения [8, с. 260-261], Дальнейшее принципиальное совершенствование данной процедуры, но уже в виде функций антиделиктологов, т. е. в контексте преодоления любых разновидностей правонарушений, представила Ю. А. Ланцедова, которая кроме функций, аналогичным названным Ю. Д. Ткач стадий преодоления криминальных правонарушений, среди функций антиделиктологов также усматривает: 8. Осуществление в координации со всеми иными госорганами, должностными лицами и иными социосубъектами иных мероприятий по профилактике правонарушений, прежде всего, по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений (что должно быть сделано еще до совершения правонарушения с целью его недопущения, а уже после этого должно исследоваться наличие или отсутствие оснований для привлечения виновного лица к соответствующему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности), по приготовлению надлежащих предложений по совершенствованию соответствующего законодательного и базисного подзаконного регулирования и т.п. 9. Осуществление обобщений соответствующей антиделиктной практики и выявления ее достижений и недостатков. 10. Проведение корпоративной (ведомственной, в рамках деятельности антиделиктного ведомства) и (локальной, в рамках деятельности антиделиктного органа как юридического лица) подзаконотворческой деятельности по организации и обеспечению наиболее эффективной, рациональной и качественной работы данного антиделиктного органа и преодоления правонарушений [8, с. 260]. 11. Осуществление научных исследований в направлении повышения эффективности, рациональности и качества антиделиктной деятельности соответствующего вида [8, с. 261]. 12. Проведение с помощью высших учебных заведений подготовку и повышение квалификации кадров антиделиктной деятельности соответствующей специализации и субспециализации. 13. Самостоятельное осуществление текущего повышения квалификации антиделиктологов соответствующей специализации и субспециализации [8, с. 261].

защищенной и анонимной подачи Сообщения о гендернарушении и/либо об участии в преодолении гендернарушения или наиболее эффективного, рационального и качественного его преодоления тем субъектом властных полномочий, к компетенции которых относится рассмотрение по существу такого рода Сообщений о гендернарушении и/либо осуществление иных стадий его преодоления [10, с. 34].

14. Сексуальные правонарушения – криминальные и иные правонарушения, основанные на любых половых признаках, которые в зависимости от базисного стимула, определяющего их сущность подразделяются на эрпэсексуальные, нан-эрпэсексуальные и полисексуальные правонарушения.

15. Сообщение о гендернарушении – анонимное или авторское сообщение (обращение, письменное или устное предложение или замечание, заявление, ходатайство, жалоба) в отношении реального или вероятного подготавливаемого, совершаемого или совершенного сексуального правонарушения и/либо гендрпредикатного и/или гендервиктимного деяния и/либо гендерзлоупотребления либо любых иных обстоятельств, связанных с наиболее эффективным и/либо рациональным и/или качественным преодолением гендернарушения [10, с. 34].

16. Эрпэсексуальные правонарушения³ - любые криминальные и иные правонарушения, обусловленные репродуктивным влечением, т. е. возникающим на основе репродуктивной функции организма, и/либо таким влечением, которое непосредственно не направлено на реализацию такой функции, но в той или иной мере связано с ней, и которое естественно возникает между лицами противоположного пола, и к которому приравнивается аналогичное сексуальное влечение, не могущее реализовать репродуктивную функцию организма, но

³ Происхождение прилагательного «эрпэсексуальные» А. С. Тунтула поясняет от букв «р» (эр) - и «п» (пэ), которые призваны в целях обеспечения лаконичности конечного понятия представить сокращенное обозначение прилагательного «репродуктивный», тогда как инновационным прилагательным «нан-эрпэсексуальные» предлагается сокращенно обозначать прилагательное «нерепродуктивные» [10, с. 34].

принципиально ее моделирующее парасексуальное влечение и возникающее между лесбиянками, геями,⁴ бисексуалами, пансексуалами,⁵ трансгендерами⁶ и/или лицами, страдающими внерепродуктивной парафилией (вуайеризмом, эксгибиционизмом, зоофилией, нарциссизмом, некрофилией,

⁴ Под гомосексуальностью (от греч. ὁμός - тот же, одинаковый и лат. sexus - пол), также гомосексуализм – понимается романтическое и сексуальное влечение и/или сексуальное поведение между представителями одного пола или гендера. Как сексуальная ориентация, «гомосексуальность - это «устойчивый образец эмоциональных, романтических и/или сексуальных влечений» для людей того же пола». Это «также относится к чувству идентичности человека, основанному на этих пристрастиях, связанном поведении и членстве в сообществе тех, кто разделяет эти пристрастия» [21].

⁵ Бисексуалы и пансексуалы – лица, испытывающие репродуктивное и приравненное к нему иное сексуальное влечение в равной степени к обоим полам, в контексте чего следует различать агендера (отказ от идентификации с каким-то гендером), гендерфлюида (гибкость по отношению к своей гендерной идентичности), гендерквир (все случаи нетипичной гендерной идентичности), андрогин (сочетание мужских и женских признаков) или трансгендера (человек, у которого социальный и биологический пол не совпадают) [21].

⁶ Трансгендерность - это несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с гендером, противоположным зарегистрированному полу, другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной гендерной системы. Термин «трансгендер» может независимо являться идентичностью трансгендера, или быть зонтичным понятием. Некоторые трансгендеры испытывают сильный стресс в связи с несоответствием своего самоощущения и ожиданий окружающих, который может серьёзно сказываться на их здоровье и качестве жизни. Такой стресс называется гендерной дисфорией. Часто оптимальным решением этой проблемы является трансгендерный переход, который может включать медицинские процедуры по коррекции пола и/или смену документов, однако не все трансгендерные люди стремятся совершить переход. Во многих случаях тяжёлый стресс, который переживают трансгендерные люди, не связан непосредственно с их состоянием, а вызван дискриминацией и неприятием со стороны окружающих - трансфобией. Некоторые люди, испытывающие сильный стресс от несоответствия своего самоощущения с их зарегистрированным полом и желающие жить и функционировать как представители другого пола, идентифицируют себя как транссексуалы [29].

сексуалфетишизмом и др.⁷⁾ одного и/либо разного пола, а также аналогичное влечение

⁷ Согласно Обзору парафилических расстройств (Overview of Paraphilic Disorders) [21], парафилическим расстройством называют повторяющиеся, интенсивные, сексуально возбуждающие фантазии, деяния или поступки, калечащие или доставляющие дискомфорт, которые могут быть направлены на неодушевленные предметы, детей, а также на взрослых против их воли, или же на причинение страданий или унижение самого себя или партнера с риском нанесения вреда. Описано десятки парафилий, но наиболее распространенные из них :

1. Педофилия (характеризуется повторяющимися, интенсивными, сексуально возбуждающими фантазиями, сильными желаниями или поведением, вовлекающими препубертантных детей или детей в возрасте обычно ≤ 13 лет; этот диагноз ставится только тогда, когда больным ≥ 16 лет и они на ≥ 5 лет старше, чем ребенок, являющийся объектом фантазий или действий).

2. Вуайеризм (достижение полового возбуждения при наблюдении за нагими людьми и людьми, которые занимаются сексом. При тайном наблюдении за посторонними половое поведение часто приводит к проблемам с законом. Вуайеризм предполагает взаимодействие из вуайеристских побуждений с человеком против его воли или наличие существенного дискомфорта или функциональных нарушений, связанных с такими побуждениями и импульсами).

3. Трансвестизм (повторяющееся, интенсивное сексуальное возбуждение от переодевания в одежду противоположного пола, которое может проявляться в виде фантазий, сильных желаний или определенного поведения).

4. Эксгибационизм (характеризуется достижением сексуального возбуждения путем демонстрации половых органов, как правило, незнакомым людям. Это также относится к сильному желанию демонстрировать окружающим свою сексуальную активность. Заключается во взаимодействии из таких побуждений с человеком против его воли или наличии существенного дискомфорта или функциональных нарушений, связанных с такими побуждениями и импульсами).

5. Сексуальный мазохизм (получение сексуального удовлетворения при унижениях, избивании, связывании или иных насильственных действиях. Сексуальное мазохистское расстройство – сексуальный мазохизм, вызывающий существенный дискомфорт или серьезные функциональные нарушения).

6. Сексуальный садизм (причинение физических или психологических страданий (например, унижение, запугивание) другому человеку для стимуляции сексуального возбуждения и оргазма. Сексуальное садистское расстройство - сексуальный садизм, вызывающий существенный дискомфорт или

между лицами одного либо разного пола, хотя бы один из которых не страдает внерепродуктивной парафилией, но в силу тех или иных внешних факторов утратил репродуктивную функцию⁸ [10, с. 34-37].

значительные функциональные нарушения или направленный на человека против его воли).

В таком же отношении говорят о геронтофилии (расстройстве полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста), гиперфилии (сексуальной активности, превосходящей нормальную), гипофилии (сексуальной активности, меньшей нормальной), зоофилии (расстройстве полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к животным), нарциссизме (сексуальной девиации, при которой половое влечение испытывается к самому себе), некрофилии (расстройстве полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к трупам, как правило, людей противоположного пола), фетишизофилии (разновидности сексуального поведения, при котором источником и стимулом для полового влечения становятся неодушевленные предметы: одежда, обувь, вещи, сделанные из определенного материала, части тела человека : волосы, руки, глаза, ноги; или аномалии частей тела и т. п., а также действия конкретного характера с ними) и др. [21].

⁸ В контексте более правильного понимания природы различного рода парафилий следует обратить внимание на сущность эгодистонического полового ориентации - психическое расстройство, при котором пациент высказывает стойкое и непреодолимое желание изменить свою сексуальную ориентацию в связи с присоединившимися психологическими нарушениями и расстройствами поведения и может добиваться лечения для такого изменения. Пациент чётко осознаёт свою гомо-, би- или гетеросексуальность, но отказывается принимать её, негативно реагируя агрессией, тревогой, депрессией или страхом. Психическим расстройством здесь признаётся не сам факт наличия у человека определённой сексуальной ориентации (гомо-, би- или гетеросексуальной), а его внутренняя потребность в изменении этой ориентации и связанные с этим переживания и депрессии [30].

В данном аспекте особую значимость приобретает правильное понимание такого понятия, как «ка́минг-а́ут» (другие варианты написания - ка́мин-а́ут, ка́минг а́ут и каминáут, от англ. coming out - «раскрытие», «выход»), код которым понимают процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса. Термин «каминг-аут» применяется преимущественно по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (сокр. ЛГБТ), которые перестали скрывать от окружающих свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Выражение

Образовательный комплекс призван непримиримо осудить гендерное насилие, в т. ч. сексуальные домогательства, и любые иные нарушения Гендерной парадигмы на рабочем месте и в образовательном процессе, а также в домашней и любой иной среде⁹ и взять на себя обязательство способствовать преодолению указанных правонарушений, безотлагательно направляя в территориальные подразделения Национальной полиции Украины обращения о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об имеющейся вероятной или достоверной подготовке к совершению или дящемся или совершенном нарушении Гендерной парадигмы, которые из предложенных А.С. Тунтулой гендернарушений наибольшую инновационную сущность и проблемный характер имеет такое **эпэсексуальное правонарушение**, как предусмотренное в ст. 152 «Изнасилование» УК Украины, то есть совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело иного лица с использованием гениталий или любого иного

«каминг-аут» является прямым заимствованием устоявшегося англоязычного выражения coming out (сокр. От coming out of the closet - букв. «выйти из шкафа»), по смыслу «выйти из потёмок, открыться» [5].

В противоположность этому «**аутинг (outing)**», означает **насильственное** раскрытие соответствующих обстоятельств личной жизни человека, не является добровольным каминг-аутом. Аутинг заключается в публичном разглашении личной информации об ориентации или **гендерной идентичности** человека против его желания и согласия, что может быть расценено как нарушение закона. В результате подобных действий возможен перенос отношения людей к сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека в социальную и профессиональную сферу. Такой эффект может быть использован для того, чтобы скомпрометировать человека, испортив его личную или общественную репутацию, а также поставив под сомнение его профессиональную компетентность [5].

⁹ Поскольку такого рода обстоятельства могут стать причиной или условиями совершения криминальных и иных правонарушений, связанных с сексуальными домогательствами или с иными проявлениями нарушений гендерного равенства в образовательном пространстве либо негативно отразиться на качестве результатов образовательной деятельности университетского комплекса с потерпевшими от такого рода правонарушений [1, с. 3].

предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование) [18], когда в соответствии с примечанием к данной статье согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств [18].

В данном случае вместо крайне непрофессионального выражения «или любого иного предмета» более правильно использовать текст: «любого иного органа или части тела человека либо любого предмета и/или устройства и/либо механизма и/или прибора». Генеталии - это не предмет, а орган человека, тогда как «совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело иного лица» может быть осуществлено с указанной целью с помощью не только гениталий, но и иных органов или частей тела человека, в частности, пальцами рук, кулаком и т. п., либо с помощью предмета, устройства, механизма и/или прибора [1, с. 4].

Сущность тела, предмета, устройства, механизма и прибора и веществ как разновидностей субстанций раскрывается А.С. Тунтулой в одной из последних публикаций [10, с. 87-88] таким образом:

1. Предметы – монолитными твердыми объектами либо твердыми объектами, состоящими из нескольких частей, имеющими собственную устойчивую форму, но не осуществляющих в отношении друг друга или в иных направлениях механическое движение.

2. Устройства – объектами, которые состоят из нескольких частей, имеющими собственную устойчивую форму и осуществляют простые механические движения в отношении друг друга или в иных направлениях.

3. Механизмы – единым объектом, представленным совокупностями аналогичных объектов, которые осуществляют сложные механические движения в отношении друг друга или в иных направлениях [10, с. 87].

4. Приборы – единым объектом в виде совокупностей аналогичных объектов, осуществляющими сложные механические и иные формы движения материи.

5. Тела – живыми животными и растительными организмами, в т. ч. их органами

(частями выполняющими определенные функции организма), и трупами животных.

6. Веществами – субстанциями в вязком, сыпучем, жидком или газообразном агрегатном состоянии [10, с. 88].

Напомним, что изначально Ф. Энгельс предложил пять форм движения материи: 1. Механическое движение, связанное с перемещением тел в пространстве. 2. Физическое (по существу тепловое) движение, как движение молекул. 3. Химическое движение – движение атомов внутри молекул. 4. Органическое или биологическое движение, связанное с развитием белковой формы жизни. 5. Социальное движение (все изменения в обществе) [12].

По мере развития общественных отношений стали появляться и иные более детальные классификации, по одной из которых выделяется такие формы движения материи, как: а) пространственное перемещение; б) электромагнитное движение, определяемое как взаимодействие заряженных частиц; в) гравитационную форму движения; г) сильное (ядерное) взаимодействие; д) слабое взаимодействие (поглощение и излучение нейтрона); е) химическая форма движения (процесс и результат взаимодействия молекул и атомов); ж) геологическая форма движения материи (связанная с изменением в геосистемах – материках, слоях земной коры и т. д.); з) биологическая форма движения (обмен веществ, процессы, происходящие на клеточном уровне, наследственность и т. д.); и) социальная форма движения (процессы, происходящие в обществе) [12].

Также более правильно за добровольное согласие при оценке факта отсутствия признаков изнасилования или сексуального насилия расценивать согласие, возникающее на основе только любви и/или полового влечения. Поэтому получение услуг проституток или вступление в половые отношения за привилегии в образовательном процессе и при иных обстоятельствах, которые не основываются со стороны потерпевшего на любви и/или половом влечении, означает изнасилование или сексуальное насилие [1, с. 4; 9, с. 116].

Совершение деяний, предусмотренных ч.1 ст. 152 и ч.1 ст. 153 УК Украины, в отношении невменяемого лица или лица, не

достигшего 14-летнего возраста, в соответствии с требованиями п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности», означает совершение соответственно изнасилования или сексуального насилия независимо от согласия потерпевшего и наличия в таком согласии указанных признаков добровольности» [26].

В этом отношении не будет лишним обратить внимание и на иные замечания к данной редакции статьи об изнасиловании, высказанные авторами настоящей публикации и иными авторами еще на стадии принятия соответствующего проекта закона [22], который, к сожалению, все равно был принят без изменений.

В одной из публикаций А.А. Кириченко подчеркивалось, что в изложенной редакции статьи об изнасиловании «наиболее рельефно проявляется крайний непрофессионализм в части безапелляционного акцента внимания лишь на «отсутствии добровольного согласия потерпевшего лица», которое фактически в отношениях между несупругами должно быть свободно от явно выраженного виктимного поведения потерпевшего лица, в качестве чего не должна рассматриваться профессиональная деятельность без полного обнажения молочных желез и гениталий артистов цирка и балета и представителей определенных видов спорта и такое же пребывание потерпевшего в пляжной зоне, а отказ супруга вступить в вагинальную половую связь должен иметь достаточно веские основания. Следует учитывать принципиальное различие между степенью проявления женского и мужского полового влечения, когда ситуации с выраженным виктимным сексуальным поведением несупруга или с отсутствием достаточно веских оснований для отказа супруга вступить в вагинальную половую связь должны разрешаться на основе новой доктрины механизма реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов [7, с. 56], исходя из степени мотивации, основанной на общечеловеческих ценностях и принципе справедливости.

Данная мотивация всегда будет выше у несупруга, сексуальное влечение которого умышленно было «раскручено» виктимщиком, а

также у супруга при отсутствии достаточно веских оснований для отказа ему в совершении вагинального полового акта. В последнем из случаев супруг с большей степенью мотивации должен иметь право и на беспорочное расторжение брака с полным возложением бремени алиментов на детей и при наличии оснований и алиментов на супруга на технологическую (а не трудовую) часть государственного бюджета, что давало бы ему (ей) возможность обзавестись и полноценно содержать новую семью, в которой уже будут отсутствовать, по крайней мере, такого рода детерминанты возникновения и развития иных проявлений насилия в семье [7, с. 56],

Изложенная редакция изнасилования также не учитывает следующих существенных моментов. Во-первых, в контексте виктимного поведения потерпевшей следует говорить не о полном, а о преимущественном оголении молочных желез и гениталий (а следовало бы добавить и ягодичных мышц). Ведь современные купальники в стиле «Mini bikini» и иная подобная женская одежда, которая в будущем может еще и «совершенствоваться» в направлении наибольшей «оголенности», мало чем отличается от полного обнажения указанных частей тела женщины как признака ее явного виктимного поведения потерпевшей [28, с. 267].

Во-вторых, требуется дискуссия в отношении перечисления среди сфер профессиональной деятельности, не являющихся проявлением явного виктимного поведения женщины в контексте квалификации сексуальных криминальных правонарушений, о подобной деятельности стриптизеров, артистов эстрады и танцев и др., нудистских пляжах и пр., понимая, что стриптиз клубы, нудистские пляжи и подобные иные сферы публичного (в присутствии мужчин) преимущественного и полного обнажения женщин приводят к развитию половой потенции как мужчин, так и женщин. В силу этого такого рода сферы публичного преимущественного или полного обнажения женщин и мужчин не способствуют нормализации репродуктивной функции общества и поэтому как отрицательный результат общественного развития должны «сводиться на нет» в рамках соответствующих

Национальных программ по их искоренению [28, с. 267].

В-третьих, следует решить проблему с легализацией принуждения в части преодоления безосновательного отказа супруга и виктимного поведения потерпевшего несупруга признанием правового статуса этих обстоятельств как общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, наряду с необходимой обороной, крайней необходимостью, мнимым обстоятельством, исключающим антисоциальность деяния, и пр. [28, с. 267].

В-четвертых, следует особо пояснить, что технологическая часть государственного бюджета формируется за счет дополнительного роста валового совокупного продукта в результате исключительно технического прогресса, а не трудовых (физических, интеллектуальных) затрат производителей материальных благ и оказания услуг, что применительно к украинскому государству выглядит еще весьма иллюзорно. Однако в качестве перспективного доктринального решения данной проблемы такая постановка вопроса заслуживает внимания [28, с. 267].

Данная редакция статьи об изнасиловании также фактически объединяет существовавшие на тот момент редакции ст. 152 «Изнасилование» и ст. 153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» УК Украины [18], тогда как в этом же проекте закона предлагается и новая редакции ст. 153 «Сексуальное насилие» [22], что, в свою очередь, уже пересекается со сферой правового регулирования действующей редакции ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» УК Украины [18]. Конечно, развращение несовершеннолетних предполагает наличие согласия потерпевших, что очень трудно разграничить в контексте малолетнего возраста потерпевших, который сам по себе означает нахождение потерпевшего лица в беспомощном состоянии, а, значит, и об отсутствии «добровольного согласия» на совершение в отношении него развратных действий [28, с. 267-268].

Более того, наличие в новых редакциях ст. 152 и ст. 153 УК Украины достаточно расплывчатой формулировки «отсутствие добровольного согласия потерпевшего лица»

предполагает наличие состава указанных криминальных правонарушений при наличии иного согласия, т.е. недобровольного, в силу чего добровольность и недобровольность согласия очень трудно разграничить и во многих других ситуациях, к примеру, с так называемым «мнимым сопротивлением потерпевшего лица», при расчете с проститутками фальшивыми деньгами и др., при разграничении «сексуальных домогательств» и «сексуальных домогательств» и т.д. [28, с. 268].

В качестве **полисексуальных правонарушений**, наиболее вероятно более вероятное проявление правонарушений предусмотренных :

1. В ст. 173-4 «Буллинг (травля) участника образовательного процесса» КоАП Украины, то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в т. ч. с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица либо таким лицом относительно иных участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, а также указанные деяния, совершенные малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет либо несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса [13].

2. В ст. 126-1 «Домашнее насилие» УК Украины, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супруга или бывшего супруга или иного лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, приводящее к физическим или психологическим страданиям, расстройству здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональной зависимости или к ухудшению качества жизни потерпевшего [18].

3. В ст. 127 «Пытки» УК Украины, то есть умышленное причинение сильной физической боли либо физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или иных насильственных действий в целях заставить потерпевшего или иное лицо совершить деяния, противоречащие их воле, в том числе получить от него либо иного лица сведения или признания, либо в целях наказать его или иное лицо за деяния, совершенные им или иным лицом либо в совершении которых он или иное лицо подозревается, а также в целях запугивания либо дискриминации его или иных лиц, а также указанные деяния, совершенные по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости [18].

Ведь согласно положениям ст. 1 Конвенции против пыток и иных жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, под пыткой понимается «любое деяние, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него либо от третьего лица сведения или признания, наказать его за деяние, которое совершило данное или третье лицо либо в совершении которого оно подозревается, а также запугать либо заставить его или третье лицо, либо по любой причине, основанной на дискриминации любого вида, когда такая боль либо страдания причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном статусе, либо по их подстрекательству, или с их ведома либо с их молчаливого согласия. В это понятие не включаются боль или страдания, которые возникли лишь в результате законных санкций, неотделимых от этих санкций либо вызываемых ими случайно» [14].

Изложенные составы правонарушений сами по себе достаточно показательно раскрывают возможности возникновения реальной или идеальной совокупности этих и иных аналогичных правонарушений, с одной стороны, и самых разнообразных гендернарушений, с другой, что делает излишними какие-либо дополнительные разъяснения по этому поводу [10, с. 40].

Гендерной парадигмой Образовательного комплекса предусмотрена система действий по предупреждению, выявлению, пресечению,

раскрытию и иному преодолению таких **иных гендернарушений** :

1. **Нан-сексуальных правонарушений**, что в соответствии с предложенным впервые в приложении «Руководящие принципы по предупреждению и борьбе с сексизмом: мероприятия по реализации» к Рекомендациям Комитета министров Совета Европы «Предупреждение и борьба с сексизмом» понятием «сексизма» [4, с. 10] объединяют следующие **базисные проявления сексизма** :

1.1. Любой акт, жесты, визуальная репрезентация, сказанные или написанные слова, практика или поведение, основанные на идее, согласно которой лицо, группа лиц признаются малозначимыми в силу их полового различия.

1.2. Деяния и определения, возникающие в государственной или частной сфере, онлайн или оффлайн, в целях или которые имеют следствием :

1.2.1. Нарушение достоинства или прав человека или группы людей.

1.2.2. Причинение физического, сексуального, психологического, социально-экономического вреда лтбо страданий определенного лица или группы лиц.

1.2.3. Создание враждебной и/или унижительной среды.

1.1.2.4. Создание барьеров в реализации прав конкретного лица или группы лиц.

1.1.2.5. Поддержку и закрепление гендерных стереотипов [4; 10, с. 42].

2. **Гендерных злоупотреблений**, идущих от потенциальных потерпевших от сексуальных криминальных и иных правонарушений и фактически представляющих собой так называемое **виктимное поведение**¹⁰ [1, с. 6-7; 10, с. 42], что может проявляться в откровенной публичной демонстрации :

2.1. **Клозминимизации**, то есть такой минимизации одежды, которая противоречит общепризнанным нормам морали и при любых обстоятельствах может вызвать естественное

¹⁰ Виктимное поведение - это любое поведение потерпевшего, которое провоцирует, облегчает или любым иным образом способствует совершению в отношении него криминального или иного правонарушения [1, с. 7], в данном случае – того или иного нарушения Гендерной парадигмы Образовательного комплекса [1, с. 7; 10, с. 42-43].

половое влечение противоположного пола, в качестве чего не расценивается соответствующий, но не явно преувеличенный уровень клозминимизации в процессе тренировок или выступлений в процессе спортивных соревнований (по плаванию, гимнастике и др.), цирковых, эстрадных и иных художественно-самодетельных выступлений, на пляжах и т. д. [1, с. 7; 10, с. 43].

2.2. **Чувств любви** с поцелуями,¹¹ обнимания, зажиманиями, поглаживания и иного контактного взаимодействия с собственными или посторонними сексуально значимыми частями тела и т. д. [1, с. 7; 10, с. 43].

2.3. **Трансгендерной или трансгендерной принадлежности**, женского или мужского гомосексуализма и иной нетрадиционной половой принадлежности [1, с. 7; 10, с. 43].

Наиболее эффективному, рациональному и качественному осуществлению процедуры предупреждения, выявления, пресечения и иного преодоления изложенных и иных гендернарушений способствует знание основ инновационного понимания сущности и механизма преодоления девиантного поведения физического лица, в т. ч. и учеников общеобразовательных школ, а также сущности и базисных юридических свойств прямого и делегированного государственного принуждения и полномочий антиделиктологов в процессе преодоления девиантного поведения физических лиц, что разработано Ю.А. Ланцедовой и детально излагается в ряде публикаций [10, с. 70-76; 19].

В таком же аспекте очень большое значение имеет :

1. Выяснение и сущности инновационного ступенчатого видового деления как правонарушений, так и юридической ответственности [10, с. 109-119].

1. 2. Детальное ознакомление с инновационными редакциями тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины или любого иного государства мира в части наиболее эффективного,

¹¹ По мнению А. А. Кириченко, даже поцелуй в губы между лицами как разного, так и одного пола фактически означает начальную фазу совершения эрпсексуального акта [1, с. 8; 10, с. 43].

рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения и максимально полного восстановления правового статуса социосубъектов, а также базисных конституционных задач в этом аспекте Президента государства и органов прокуратуры как надзорной гиперветви государственной власти и инновационной структуры и полномочий суда, адвокатуры, следственных органов (следотуры) и всех иных антиделиктных органов [10, с. 120-138].

3. Выяснение инновационной сущности, соотношения и значимости различных видов сведений в контексте адекватности отражения окружающей действительности [10, с. 139-151] и многих иных инновационных разработок представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [20 и др.], которые заслуживают отдельных научных публикаций.

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом

направлении. Предложенный А. С. Тунтулой вариант инновационного понимания гендерной парадигмы образовательного комплекса, полностью поддерживаемый соавтором А.К.Виноградовым, который дополнил текст настоящей научной статьи изложенными в ряде публикаций позициями иных авторов аналитическим изложением проблемных положений существующей редакции статьи криминального кодекса об изнасиловании, не претендует на завершенность и создает только надлежащую доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для окончательного решения в процессе широкой корректной научной дискуссии соответствующих проблем наиболее эффективного, рационального и качественного предупреждения, выявления, пресечения и иного преодоления различного рода гендернарушений.

Список использованных источников:

1. Гендерна парадигма ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 14 с. Завт. наказом ректора ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», зі змінами згідно наказу ректора ПЗВО ім. П. Орлика від 30 трав. 2019 р. № 42, 31 серп. 2019 р. № 71, 26 лют. 2020 р. № 6. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика: веб-сайт. URL: <https://mku.edu.ua/polozhennya/>.

2. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: від 26 лист. 1987 р. Ратиф. законом України № 33/97-ВР (33/97-ВР) від 24 січ. 1997 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068.

3. Європейська соціальна хартія : від 3 трав. 1996 р. Ратиф. законом України № 137-V від 14 вер. 2006 р., ВВР, 2006, № 43, ст. 418. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

4. Запобігання та боротьба з сексизмом. Рекомендації CM/Rec(2019)1 Комітету міністрів Ради Європи від 27 бер. 2019 р. URL: <https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561>.

5. Каминг-аут. Википедия. Свободная энциклопедия: веб-сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D1%83%D1%82>.

6. Кириченко А. А. Сто десять лучших доктрин и концепций научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный доклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. 54 489 слов. Европейская научная лига юристов. Киев: ЕНЛЮ «Consensus omnium», 2013. 160 с.

7. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и разграничения насилия в семье, коллективе или государстве от прямого либо делегированного государственного принуждения в контексте противодействия вненормативному и виктимному поведению. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. № 14 (2018). С. 49-57.

8. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lectsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

9. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

10. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Гендерна парадигма: системне правове дослідження: монографія. Київ: Видавець Назаров О. А., 2020. 152 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

11. Кириченко А. А., Ланцедова Ю. А., Ткач Ю. Д. Антикоррупционная парадигма : системное правовое исследование: монография. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

12. Классификации основных форм материи и движения. Принципы классификации. Проблема единого закономерного мирового процесса. Filosofedu: веб-сайт. URL: <http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzamenu-po-filosofii/692-klassifikacii-osnovnyh-form-materii-i-dvizhenija>.

13. Кодекс про адміністративні правопорушення України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

14. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Ратиф. Указом Президії ВР України № 3484-XI (3484-11) від 26 січн. 1987 р. із застереженнями, законом України № 234-XIV (234-14) від 5 лист. 1998 р. без застережень. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

15. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: від 11 трав. 2011 р. URL: <https://rm.coe.int/1680093d9e>.

16. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства : від 25 жовт. 2007 р. Ратиф. законом України № 4988-VI від 20 черв. 2012 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927.

17. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: від 16 трав. 2005 р. Ратиф. законом України № 2530-VI (2530-17) від 21 вер. 2010 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858.

18. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 418-IX від 20 груд. 2019 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

19. Ланцедова Ю. А. Сущность, базисные свойства и разграничение девиантного поведения, принуждения и насилия : мультимедийная презентация. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 60 слайдов / под ред. А. А. Кириченко. русс.-укр. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). URL: https://drive.google.com/file/d/1DR5HibpJWR_Pwh0Hivf3E0I0wVwY-OpK/view.

20. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал. Електронне реферативно-наукове видання. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

21. Обзор парафилических расстройств (Overview of Paraphilic Disorders). Справочник MSD. Профессиональная версия: веб-сайт. URL: <https://www.msmanuals.com/ru/B2-overview-of-paraphilic-disorders>.

22. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Проект Закону України № 4952 від 12 лип. 2016 р. / І. С. Луценко, І. В. Геращенко, О.І. Сироїд та ін. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648.

23. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: закон України від 8 вер. 2005 р. № 2866-IV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 52, ст. 561, зі змінами згідно із законом України № 2229-VIII від 7 груд. 2017 р., ВВР, 2018, № 5, ст. 35. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>.

24. Про запобігання та протидію домашньому насильству: закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст. 35, зі змінами згідно із законом України № 2671-VIII від 17 січ. 2019 р., ВВР, 2019, № 18, ст. 73. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.

25. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : закон України від 6 вер. 2012 р. № 5207-VI, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст. 412, зі змінами згідно із законом України № 1263-VII від 13 трав. 2014 р. ВВР, 2014, № 27, ст. 915. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.

26. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 трав. 2008 р., № 5. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08>.

27. Ткач Ю. Д. Поняття і системно-структурна будова криміналістики: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Юрій Дмитрович Ткач; Одеськ. юрид. наук НУВС. Одеса, 2004. 556 с.

28. Ткач Ю. Д., Ковалева О. Н. Новая редакция статьи об изнасиловании в контексте противодействия домашнему и иному насилию. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали X міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 март. 2018 р. Одеса: ОДУВС, 2018. С. 266-268.

29. Трансгендерность. Википедия. Свободная энциклопедия: веб-сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

30. Эгодистоническая полова́я ориентация. Википедия. Свободная энциклопедия: веб-сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

References:

1. Henderna paradyhma PZVO “Mizhnarodnyi klasychnyi universytet imeni Pylypa Orlyka”. 14 s. Zavt. nakazom rektora PZVO “Mizhnarodnyi klasychnyi universytet imeni Pylypa Orlyka”, zi zminamy zghidno nakazu rektora PZVO im. P. Orlyka vid 30 trav. 2019 r. № 42, 31 serp. 2019 r. № 71, 26 liut. 2020 r. № 6. Mizhnarodnyi klasychnyi universytet imeni Pylypa Orlyka: veb-sait. URL: <https://mku.edu.ua/polozhennya/>.

2. Yevropeiska konventsiiia pro zapobihannia katuvanniam chy neliudskomu abo takomu, shcho pryny Zhuie hidnist, povodzhenniu chy pokaranniu : vid 26 lyst. 1987 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 33/97-VR (33/97-VR) vid 24 sich. 1997 r. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068.

3. Yevropeiska sotsialna khartiia: vid 3 trav. 1996 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 137-V vid 14 ver. 2006 r., VVR, 2006, № 43, st. 418. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

4. Zapobihannia ta borotba z seksyzmom. Rekomendatsii CM/Rec(2019)1 Komitetu ministriv Rady Yevropy vid 27 ber. 2019 r. URL: <https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561>.

5. Kamynh-aut. Vykypedyia. Svobodnaia entsyklopedyia: veb-sait. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D1%83%D1%82>.

6. Kyrychenko A. A. Sto desiat luchshykh doktryn y kontseptsyi nauchnoi shkoli professora Alankyra (pryhlashenye k diskussyy): nauchnii doklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nach. red. A. A. Kyrychenko. 54 489 slov. Evropeiskaia nauchnaia lyha yurystov. Kyev: ENLIu “Consensus omnium”, 2013. 160 s.

7. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti y razghranychenyia nasylyia v seme, kollektive yly hosudarstve ot priamoho lybo delehyrovannoho hosudarstvennoho prynuzhdenyia v kontekste protyvodeistvyia vnenormatyvnomu y vyktyvnomu povedeniyu. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 14 (2018). S. 49-57.

8. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh lektsii z navchalnoi dystsypliny “Teoriia derzhavy i prava” : navch. posibnyk dlia spetsialnosti 052 “Politolohiia”, OKR «Bakalavr». Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

9. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiashe yly pronyzannia otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessyonalizmom nychozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev : Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 888 s. (prylozhenye k elektronnomu referatyvno-nauchnomu zhurnalu “Sudebno-psykholohycheskaia ekspertyza. Prymenenye polyhrafa y spetsyalnykh znanyi v yurydycheskoi praktyke”), ukr., russ. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvTJFUPLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

10. Kyrychenko O. A., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Henderna paradyhma: systemne pravove doslidzhennia: monohrafiia. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2020. 152 s. (dodatok do elektronnoho referatyvno-naukovoho zhurnalu “Sudovo-psykholohichna ekspertyza. Zastosuvannia polihrafa i spetsialnykh znan v yurydychnii praktytsi”), ukr., ros. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

11. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D. Antykorruptsionnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. (prylozhenye k elektronnomu referatyvno-nauchnomu zhurnalu “Sudebno-psykholohycheskaia ekspertyza. Prymenenye polyhrafa y spetsyalnykh znanyi v yurydycheskoi praktyke”), ukr., russ. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

12. Klassyfykatsyy osnovnykh form materyy y dvyzhenyia. Pryntsypy klassyfykatsyy. Problema edynoho zakonomernoho myrovoho protsessa. Filosofedu: veb-sait. URL: <http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzameni-po-filosofii/692-klassifikacii-osnovnyh-form-materii-i-dvizhenija>.

13. Kodeks pro administratyvni pravoporushennia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2001. № 25–26. St. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

14. Konventsiiia proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia. Ratyf. Ukazom Prezydii VR Ukrainy № 3484-XI (3484-11) vid 26 sichn. 1987 r. iz zasterezhenniamy, zakonom Ukrainy № 234-XIV (234-14) vid 5 lyst. 1998 r. bez zasterezhen. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

15. Konventsiiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasyilstvu stosovno zhinok i domashnomu nasyilstvu ta borotbu z tsymy yavnyshchamy: vid 11 trav. 2011 r. URL: <https://rm.coe.int/1680093d9e>.

16. Konventsiiia Rady Yevropy pro zakhyst ditei vid seksualnoi ekspluatatsii ta seksualnoho nasyilstva: vid 25 zhovt. 2007 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 4988-VI vid 20 cherv. 2012 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927.

17. Konventsiiia Rady Yevropy pro zakhody shchodo protydii torhivli liudmy: vid 16 trav. 2005 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 2530-VI (2530-17) vid 21 ver. 2010 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858.

18. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2001. № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 418-IX vid 20 hrud. 2019 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

19. Lantsedova Yu. A. Sushchnost, bazysnye svoistva y razghranychenye devyantnoho povedeniya, prynuzhdeniia y nasylyia: multymedynaia prezentatsiia. Kyev : Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 60 slaidov / pod red. A. A. Kyrychenko. russ.-ukr. (prylozhenye k elektronnomu referatyvno-nauchnomu zhurnalu “Sudebno-psykholohycheskaia ekspertyza. Prymenenye polyhrafa y spetsyalnykh znanyi v yurydycheskoi praktyke”). URL: https://drive.google.com/file/d/1DR5HibpJWR_Pwh0Hivf3E0I0wVwY-OpK/view.

20. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnykh doktryn i kontseptsii. Sudovo-psykholohichna ekspertyza. Zastosuvannia polihrafa ta spetsialnykh znan v yurydychnii praktytsi: Elektronnyi zhurnal. Elektronne referatyvno-naukove vydannia. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

21. Obzor parafylycheskykh rasstroiv (Overview of Paraphilic Disorders). Spravochnyk MSD. Professonalnaia versyia: veb-sait. URL: <https://www.msmanuals.com/ru/B2-overview-of-paraphilic-disorders>.

22. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy u zv'iazku z ratyfikatsiieiu Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasyilstvu stosovno zhinok i domashnomu nasyilstvu ta borotbu z tsymy yavyshechamy. Proekt Zakonu Ukrainy № 4952 vid 12 lyp. 2016 r. / I. S. Lutsenko, I. V. Herashchenko, O.I. Syroid ta in. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648.

23. Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv : zakon Ukrainy vid 8 ver. 2005 r. № 2866-IV Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2005, № 52, st. 561, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 2229-VIII vid 7 hrud. 2017 r., VVR, 2018, № 5, st. 35. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>.

24. Pro zapobihannia ta protydiu domashnomu nasyilstvu : zakon Ukrainy vid 7 hrud. 2017 r. № 2229-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2018, № 5, st. 35, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 2671-VIII vid 17 sich. 2019 r., VVR, 2019, № 18, st. 73. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.

25. Pro zasady zapobihannia ta protydiu dyskryminatsii v Ukraini: zakon Ukrainy vid 6 ver. 2012 r. № 5207-VI, Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2013, № 32, st. 412, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1263-VII vid 13 trav. 2014 r. VVR, 2014, № 27, st. 915. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.

26. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti osoby : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 30 trav. 2008 r., № 5. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08>.

27. Tkach Yu. D. Poniattia i systemno-strukturna budova kryminalistyky: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09 “Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist” / Yurii Dmytrovych Tkach; Odesk. yuryd. nauk NUVS. Odesa, 2004. 556 s.

28. Tkach Yu.D., Kovaleva O.N. Novaia redaktsiia staty ob yznasylovanii v kontekste protyvodeistviia domashnemu y ynomu nasyliiu. Rol ta mistse pravookhoronnykh orhaniv u rozbudovi demokratychnoi pravovoi derzhavy: materialy Kh mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 30 mart. 2018 r. Odesa: ODUVS, 2018. S. 266-268.

29. Transhendernost. Vykypanyia. Svobodnaia entsyklopediia: veb-sait. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

30. Ehodystonycheskaia polovaia oryentatsiia. Vykypanyia. Svobodnaia entsyklopediia: veb-sait. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.